

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
614 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	
Korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	590
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Asalarichilik faoliyatining daromadlarga ta'sirini iqtisodiy tahlil etish.....	598
Xudayarova Zuxra Yuldashevna	
Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyoti	607
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	

HUDUDLAR BO‘YICHA KICHIK BIZNESNI MAHALLIY DARAJADA BOSHQARISH HOLATINI BAHOLASHDA MAVJUD IQTISODIY SALOHIYATNI HISOBGA OLGAN HOLDA YONDASHISH USLUBIYOTI

Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich

University of business and science.

ORCID: 0009-0000-5915-3878

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari hamda uning mahalliy boshqaruv bilan mushtarak jihatlari, kichik biznesni mahalliy darajada boshqarishning iqtisodiy mexanizmi tarkibi va ushbu mexanizm samaradorligini baholashning uslubiy masalalari tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: kichik biznes, iqtisodiy mexanizm, samaradorlik.

Abstract: This article discusses aspects of the specifics of small business activities common with local government, the structure of the economic mechanism of small business management at the local level, methodological issues of evaluating the effectiveness of the economic mechanism of small business management at the local level.

Keywords: small business, economic mechanism, efficiency.

Аннотация: В данной статье рассмотрены общие с местным самоуправлением аспекты специфики деятельности малого бизнеса, структура экономического механизма управления малым бизнесом на местном уровне, методические вопросы оценки эффективности экономического механизма управления малым бизнесом на местном уровне.

Ключевые слова: малый бизнес, экономический механизм, эффективность.

KIRISH

Bugungi kunda jahonda global miqyosdagi raqobatning keskinlashib borishi sharoitida mamlakatlarning ichki iqtisodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarishning muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida kichik biznes subyektlari imkoniyatlaridan foydalanishga e‘tibor kuchayib bormoqda. Kichik biznes sohasining boshqaruv obyekti jihatidan o‘ziga xos xususiyatlari va tavsiflarining yaqqol namoyon bo‘lishi, ayniqsa, kichik biznesni mahalliy darajada boshqarishda ushbu holatni to‘liq e‘tiborga olgan holda faoliyat samaradorligini ta‘minlashning ahamiyatini oshirmoqda.

“Mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari o‘z hududlarida biznesni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga asoslangan mahalliy-xususiy sheriklik usullari tobora kengayib bormoqda. Kichik tadbirkorlikning rivojlanishi – bu qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratish, mahsulot ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishni mahalliy ehtiyojlar uchun amalga oshirish hamda mahalliy byudjetga soliq to‘lovlarini ta‘minlash demakdir. Yirik korxonalarda ishlab chiqarishning pasayishi va ish o‘rinlarining qisqarishi sharoitida kichik biznes ko‘plab mahalliy tuzilmalarda hayotni ta‘minlashning asosiy omiliga

aylanmoqda” [1]. Bu esa muntazam ravishda kichik biznesni mahalliy darajada boshqarishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirib borishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda “mexanizm” tushunchasi ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, D. M. Juravlev “Tizimning ko‘plab elementlari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir jarayonlarining ifodasi sifatidagi “mexanizm” tushunchasi o‘z vaqtida texnika fanlaridan olingan bo‘lib, mexanizm tushunchasi ostida mashina, apparat yoki asbobni harakatga keltiruvchi, ta‘sirni uzatuvchi va energiyani o‘zgartiruvchi ichki tuzilma nazarda tutiladi. Umumiy holatda mexanizm kirish (energiya) va chiqish (talab etilayotgan natija), o‘zaro ta‘sir qiluvchi (yuklama) va boshqa elementlar (ish)ni harakatga keltiruvchi (energiyani uzatish)ning oldindan belgilangan parametrlariga ega bo‘lgan, muayyan tarzda o‘zaro bog‘langan alohida elementlarni namoyon etadi.

Texnik tizimlarga taqqoslaganda, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga nisbatan “mexanizm” atamasi jo‘shqinlik, o‘zgaruvchanlik, tarkibiy elementlarning bir turda bo‘lmasligi, dastlabki holatga qaytish imkonining mavjud emasligi va boshqa funksional tavsiflar bilan bog‘liq bo‘lgan qator xususiyatlarga ega” [2], deb ta‘kidlaydi.

Bundan ko‘rinadiki, mexanizm – bu muayyan ichki tartibga ega bo‘lgan, hodisa yoki jarayonlarga kuch (ta‘sir) beruvchi ichki elementlarning o‘zaro bog‘liqlik va ta‘sirdagi harakatidir. Mexanizm tushunchasiga berilgan ta‘riflar va izohlar mazmunan yaqinligi va shaklan o‘xshashligi bilan ajralib turadi. Bu boradagi qarashlar va ular asosidagi mulohazalarni quyidagi xulosa orqali ifodalash mumkin:

“Biz “mexanizm” atamasining har qanday turlicha ta‘riflari va manbalaridan foydalanishimizdan qat‘i nazar, u umumiy asosga ega: mexanizm – bu obyektning harakatga keltiruvchi ko‘plab o‘zaro bog‘liq elementlardir. Bu o‘rinda ikkita yondashuv ajralib turadi: mexanizm obyektning rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatuvchi elementlar majmui sifatida hamda obyektning rivojlanishini ta‘minlovchi elementlarning o‘zaro aloqasi va o‘zaro ta‘siri sifatida qaralishi mumkin” [3].

Shuni ta‘kidlash kerakki, faqat iqtisodiy parametrlarni hisobga oladigan va guruh tuzish ko‘lamining xususiyatlarini, tadbirkorlik faoliyatining jamoaviylik darajasini inobatga olmaydigan boshqaruv yondashuvi kichik biznesning keng ko‘lamli rivojlanishini ta‘minlay olmaydi va faqat “zaif yoki samarasiz tadbirkorlik”ning shakllanishiga olib keladi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada belgilangan tadqiqot vazifalarini hal etish uchun statistik tahlil, solishtirma tahlil, korrelatsion va regressional tahlil, so‘rovnoma hamda boshqa usullar qo‘llanilgan. Solishtirma tahlil – umumiy ilmiy usullar qatoriga kirib, empirik tahlil xususiyatiga ega. Uning bir necha turlari mavjud, masalan, solishtirma-taqqoslash, tarixiy solishtirma va boshqalar. Statistik tahlilning umumiy mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin: yig‘ilgan ma‘lumotlar bazasi muayyan kategoriyalar bo‘yicha guruhlanadi, tizimlashtiriladi va ikki yoki undan ortiq guruh hamda rekvizitga ega ko‘rsatkichlar o‘zaro solishtirilib, mavjud holat baholanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hududlar bo‘yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish samaradorligini baholash o‘ta murakkab va qiyin jarayon hisoblanadi. Yanada aniqroq aytganda, bu boradagi har qanday hisob-kitob yoki qo‘llanilgan usul erishilgan natijaning mahalliy boshqaruv samaradorligi bilan bevosita bog‘liqligini to‘liq ifodalay olmaydi.

Shunga qaramay, fikrimizcha, hududlar bo‘yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashga oid muayyan ilmiy-uslubiy va amaliy yondashuvlarni qo‘llash mumkin.

Eng avvalo, hududlardagi tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish natijalari tarkibida aynan mahalliy darajada boshqarishning ta‘siri hisobiga olingan qismini aniqlashning ilmiy-uslubiy asosi tadqiqotning

diqqat markazida turadi. Umuman olganda, kichik biznesni boshqarish darajasini baholash uchun umumiy iqtisodiy natijalar bilan kichik biznes subyektlari faoliyatining natijalari o'zaro taqqoslanadi.

Bu o'rinda viloyat va tumanlarning iqtisodiy salohiyati turlicha ekani sababli, har bir tumandagi tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish natijalari tarkibida aynan mahalliy darajada boshqarishning ta'siri hisobiga olingan qismini aniqlash muhim. Bunda tumanlarning iqtisodiy salohiyatini shartli tarzda bir xil darajaga keltirib, natijalarni qaytadan hisoblab chiqish ushbu yo'nalishda muhim yondashuv hisoblanadi.

Kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmining samaradorligini mazkur yo'nalish va tavsifdagi xarajat hamda natijalarni aniq belgilab bo'lmazligi sababli mutlaq qiymatlar orqali bevosita ifodalash juda mushkul. Faqatgina ushbu ko'rsatkichni shartli va nisbiy ravishda baholash mumkin.

Kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmining samaradorligini, eng avvalo, har bir hududda tashkil etilgan va samarali faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni orqali baholash mumkin. Chunki hududiy darajada kichik biznes subyektlarini tashkil etish va ularning muvaffaqiyatli faoliyati uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, bu holat birinchi navbatda tadbirkorlik subyektlari soniga ta'sir ko'rsatadi.

Eng avvalo, viloyatda davlat ro'yxatidan o'tgan yuridik shaxs maqomiga ega xo'jalik yurituvchi subyektlar soni va ularning oldingi yilga nisbatan dinamikasi orqali hududlardagi tadbirkorlik faoliyatiga nisbatan amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosatga baho berish mumkin.

Shu o'rinda alohida ta'kidlash lozimki, mahalliy darajada boshqarish samaradorligini baholashda hududdagi barcha tadbirkorlik subyektlari bilan bir qatorda ularning tarkibidagi kichik tadbirkorlik subyektlari soni tahlili alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki birinchi holatda yirik tadbirkorlik subyektlari ham hisobga olinib, ular ko'p jihatdan mahalliy darajada boshqarish obyektidan tashqarida bo'ladi. Yirik kompaniya va korxonalarining aksariyati bevosita respublika ahamiyatiga ega vazirlik va idoralarga bo'ysunadi.

Shu bois viloyatda davlat ro'yxatidan o'tgan korxonalar tarkibida kichik biznes korxonalarining solishtirma salmog'i mahalliy darajada boshqarish darajasining o'ziga xos barometri hisoblanadi.

Shuni ham e'tiborga olish lozimki, kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmining samaradorligini baholashda muhim mezonlardan biri sifatida xo'jalik yurituvchi subyektlar soni bilan bir qatorda ularning faoliyat barqarorligi ham inobatga olinadi. Chunki agar tegishli idora va tashkilotlar tomonidan kichik biznes subyektlari faoliyati uchun zarur shart-sharoitlar yaratilmasa, bunday toifadagi korxonalar orasida faoliyat yuritmayotgan qismining ulushi ortib boradi.

Shu o'rinda, tahlil davridagi faoliyat ko'rsatmayotgan tadbirkorlik subyektlari sonining umumiy dinamikasi va kichik biznes subyektlari soni dinamikasi sur'atlarini hisobga olgan holda hududlar bo'yicha kichik biznes subyektlari nisbiy faoliyat barqarorligining oshish koeffitsiyentini quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin:

$$K_{FB} = \frac{\sum JK}{\sum KBK} = \frac{\sum_{i=1}^m JK_{in-1} / \sum_{i=1}^m JK_{in}}{\sum_{i=1}^m KBK_{in-1} / \sum_{i=1}^m KBK_{in}}$$

bu yerda:

K_{FB} - hududlar bo'yicha kichik biznes subyektlari nisbiy faoliyat barqarorligining oshishi koeffitsiyenti;

$\sum JK$ - jami korxonalarining tahlil davridagi nisbiy barqarorlik o'sish sur'atlari yig'indisi, foiz;

$\sum KBK$ - kichik biznes korxonalarining tahlil davridagi nisbiy barqarorlik o'sish sur'atlari yig'indisi, foiz;

JK - faoliyat ko'rsatmayotgan jami korxonalar soni, birlik;

KBK - faoliyat ko'rsatmayotgan kichik korxonalar soni, birlik;

n - tahlil qilinayotgan davrdagi muayyan yil;

$i = 1 \dots m$ - tahlil davridagi yillar soni.

Mazkur formula yordamida aniqlangan hududlar bo'yicha kichik biznes subyektlari nisbiy faoliyat barqarorligining oshishi koeffitsiyenti qiymati 1 ga teng bo'lsa, bu holat mazkur hududda kichik biznes

subyektlari nisbiy faoliyat barqarorligining oshganligini anglatadi. Demak, tahlil davrida mahalliy darajada kichik korxonalar faoliyatini qo'llab-quvvatlash darajasi ortganini ko'rsatadi.

Kichik biznes korxonalarining iqtisodiy faoliyat barqarorligini ta'minlash bo'yicha mahalliy darajadagi qo'llab-quvvatlash natijalarini hududlardagi faoliyat ko'rsatmayotgan kichik biznes korxonalarining solishtirma salmog'i indeksi orqali ham baholash mumkin. Bunda quyidagi formuladan foydalanish tavsiya etiladi:

$$I_{FK} = \frac{\sum_{i=1}^n HQ_i / UQ_i}{n},$$

bu yerda:

I_{FK} - hududlardagi faoliyat ko'rsatmayotgan kichik biznes korxonalarining solishtirma salmog'i indeksi;

HQ - muayyan hududdagi faoliyat ko'rsatmayotgan kichik biznes korxonalar soni, birlik;

UQ - barcha hududlar bo'yicha faoliyat ko'rsatmayotgan kichik korxonalar umumiy soni, birlik;

n – tahlil qilinayotgan davrdagi yillar soni.

Ushbu formula shahar va tumanlarda faoliyat ko'rsatmayotgan kichik korxonalarining viloyat bo'yicha umumiy ko'rsatkichdagi ulushini ifodalab, uning qiymati qanchalik 0 ga yaqin bo'lsa, bu holat ijobiy deb hisoblanadi.

Yuqoridagi usul hududlarda faoliyat ko'rsatmayotgan kichik korxonalarining viloyat bo'yicha umumiy ko'rsatkichdagi ulushiga asoslangan bo'lsa, yana bir usul – muayyan hududdagi faoliyat ko'rsatmayotgan jami korxonalar tarkibida faoliyat ko'rsatmayotgan kichik biznes korxonalarining ulushi orqali baholanadi. Ushbu usul quyidagi formula yordamida ifodalanadi:

$$I_{KBU} = \frac{\sum_{i=1}^n KBK_i / JK_i}{n},$$

bu yerda:

I_{KBU} - hududdagi faoliyat ko'rsatmayotgan jami korxonalar tarkibida faoliyat ko'rsatmayotgan kichik biznes korxonalarining ulushi indeksi;

JK - faoliyat ko'rsatmayotgan jami korxonalar soni, birlik;

KBK - faoliyat ko'rsatmayotgan kichik korxonalar soni, birlik;

n – tahlil qilinayotgan davrdagi yillar soni.

Ushbu formula orqali hisoblangan ko'rsatkichning qiymati qanchalik 0 ga yaqin bo'lsa, mahalliy darajada qo'llab-quvvatlash darajasi shunchalik ijobiy baholanadi.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, hududlarda tashkil etilgan va samarali faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlari oraliq tavsifga ega. Chunki, bir tomondan, tashkil etilgan va faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarining natijalari turlicha bo'lishi mumkin. Ikkinchidan esa, ayrim hollarda, hududdagi kichik tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi mutasaddi idoralar tomonidan zarur hollarda ro'yxatdan o'tgan korxonalar sonini sun'iy ravishda oshirish imkoni mavjud bo'ladi. Bu esa kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmining samaradorligini noto'g'ri baholashga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmining samaradorligini baholashda pirovard ko'rsatkich sifatida muayyan hududdagi ushbu subyektlarning iqtisodiy faoliyati natijalaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Umuman olganda, qaysi hududda mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmi samarali faoliyat yuritsa, ushbu hududda kichik biznes subyektlarining faoliyat natijalari yuqori bo'ladi va aksincha.

Hududlar kesimida mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmining samaradorligini baholash uchun kichik biznes subyektlari faoliyatini ifodalovchi asosiy ko'rsatkichlarni belgilab olish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu belgilangan ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil davridagi o'zgarishlarni, aksariyat tadqiqot jarayonlarida qo'llanilganidek, davr oxiridagi ma'lumotni davr boshiga nisbatan aniqlash orqali hisoblash mumkin. Biroq, ushbu ko'rsatkichlar kichik biznes subyektlari faoliyatini mahalliy darajada boshqarish samaradorligini baholash nuqtai nazaridan cheklangan hisoblanadi. Chunki faqat davr

boshi va oxiridagi ko'rsatkichlar butun tahlil davri davomida yuz bergan dinamik o'zgarishlarni to'liq aks ettira olmaydi.

Shu sababli, har bir yildagi ko'rsatkichning o'zidan oldingi yilga nisbatan o'zgarishini aniqlash va ularning tahlil davri uchun o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblash orqali aniqroq ma'lumot olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanish tavsiya etiladi:

$$O'D_{KB} = \frac{\sum_{i=1}^n X_y / X_{y-1}}{n},$$

bu yerda:

$O'D_{KB}$ - kichik biznes subyektlari faoliyati natijalarining yillar davomidagi o'zgarishlarini ifodalovchi ko'rsatkichlarning o'rtacha arifmetik qiymati, baravar;

X - kichik biznes subyektlari muayyan faoliyati natijalarining qiymati, mlrd. so'm;

y - tahlil qilinayotgan muayyan yil;

n - tahlil qilinayotgan davrdagi yillar soni.

Belgilab olingan ko'rsatkichlar bo'yicha hududlarning umumiy reytingi to'g'risida yaqqol tasavvur hosil qilish uchun yillar bo'yicha reytinglarning o'rtacha arifmetik qiymatini aniqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin:

$$UR_{KB} = \sum_{i=1}^n R_i$$

bu yerda:

UR_{KB} - kichik biznes subyektlari faoliyati natijalarining tahlil davridagi o'zgarishlarini ifodalovchi umumiy o'rtacha reytingi;

R - kichik biznes subyektlarining tahlil davridagi muayyan faoliyati bo'yicha reytingi, o'rin;

i - reyting baholashda hisobga olinayotgan ko'rsatkich;

n - reyting baholashda hisobga olinayotgan ko'rsatkichlar soni.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, yuqoridagi hisob-kitoblar orqali baholangan natijalar umumiy tavsif kasb etadi. Chunki ushbu ko'rsatkichlar:

Birinchidan, hududlarning iqtisodiy salohiyati darajalarini hisobga olmaydi.

Ikkinchidan, bu natijalar aynan mahalliy darajada boshqarish ta'siri ekanligini to'liq ifodalay olmaydi.

Shunga ko'ra, hududlardagi kichik biznes faoliyatining natijalari ko'p jihatdan ularning iqtisodiy salohiyatiga bog'liq.

"Mintaqaning iqtisodiy salohiyati – davlat va biznes manfaatlarini hisobga olgan holda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish hamda hozirgi va kelajak avlod ehtiyojlarini nisbatan to'laroq qondirish uchun resurslardan maksimal darajada foydalanish sharoitida mintaqani rivojlantirish uchun zarur bo'lgan amaldagi mavjud va safarbar etilishi mumkin bo'lgan resurslar majmui."

Agar hududdagi kichik biznes rivojlanishida mahalliy darajada boshqaruvning ta'sirini aniq ifodalash zarur bo'lsa, u holda mazkur iqtisodiy salohiyatni bir xil darajaga keltirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Biroq, shuni ham ta'kidlash lozimki, hududlar bo'yicha iqtisodiy salohiyatdan foydalanish darajasini ifodalash maqsadida hosil qilingan ushbu ko'rsatkichlar umumiy va yaxlit manzarani to'liq aks ettira olmaydi.

Shunga ko'ra, fikrimizcha, mamlakatimiz hududlarida kichik biznes korxonalarining iqtisodiy salohiyatidan foydalanish darajasi to'g'risida umumiy tasavvur hosil qilish uchun hududlarda iqtisodiy salohiyatdan foydalanish indeksi va reytingini aniqlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Eng avvalo, har bir ko'rsatkichni indeksga aylantirish uchun quyidagi formuladan foydalanish tavsiya etiladi:

$$ИП_i = \frac{i - П_{мин_i}}{П_{макс_i} - П_{мин_i}}, \quad (1.8)$$

bu yerda:

IP_i – i-ko'rsatkich indeksi;

i – muayyan hududdagi iqtisodiy resurslardan foydalanish darajasini baholashni ifodalovchi i-ko'rsatkichning haqiqiy qiymati;

P_{mini} – tahlil qilinayotgan hududlar orasidagi i-ko'rsatkichning eng kichik qiymati;

P_{maki} – tahlil qilinayotgan hududlar orasidagi i-ko'rsatkichning eng katta qiymati.

Shuni ta'kidlash lozimki, xususiy indekslar hududning iqtisodiy salohiyatidan foydalanish darajasini baholashda umumiy tasavvur bera olmaydi. Shunga ko'ra, fikrimizcha, hududdagi iqtisodiy salohiyatdan foydalanishning umumiy qiymati (OI)ni barcha alohida ko'rsatkichlar indeksleri yig'indisining o'rtacha geometrik qiymati orqali ifodalash maqsadga muvofiq:

$$OI = \sqrt[n]{IP_1 + IP_2 + \dots + IP_n} \quad OI = \sqrt[n]{IP_1 + IP_2 + \dots + IP_n}. \quad (1.9)^1$$

Hududlar bo'yicha kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish holatini baholashda yuqorida bayon etilgan mavjud iqtisodiy salohiyatni hisobga olgan holda yondashish uslubiyotidan foydalanish Namangan viloyati hududlarida kichik biznesni mahalliy darajada boshqarish iqtisodiy mexanizmining amal qilish holatini to'g'ri baholash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik biznes subyektlari faoliyatini tartibga solish, ayniqsa, muayyan maqsadlarga erishish yo'lida yaxlit soha sifatida boshqarishning zarurligini bu boradagi "o'ziga xos tizimli zanjir" orqali ifodalash mumkin. Kichik biznesning afzal tomonlaridan biri – boshqaruvning sodda va ixchamligi hisoblanadi. Har qanday iqtisodiy subyekt singari kichik biznes ham alohida soha sifatida boshqaruv jarayonlarini taqozo etadi. Biroq bu o'rinda u boshqa iqtisodiy subyektlardan farq qiluvchi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Kichik biznes faoliyati o'z tabiatiga ko'ra ko'proq mahalliy boshqaruvga yaqin hisoblanib, tadqiqot davomida ushbu qoidani asoslovchi holatlar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Kichik biznes subyektlarini boshqarishda ushbu jarayonning mahalliy boshqaruv idoralari faoliyati bilan mushtarakligini ochib berish muhim hisoblanadi. Bunda qator yondashuvlardan, xususan, kichik biznesning afzallik va kamchiliklari nuqtai nazaridan yondashuv qo'llanishi mumkin. Shunga ko'ra, maqolada dastlab kichik biznesning afzallik jihatlarining soha korxonalariga ta'siri hamda mahalliy boshqaruv bilan mushtarakligi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бокаев А.В. Местное самоуправление и малый бизнес. Бизнес становится главным фактором поддержания жизни во многих муниципальных образованиях. // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - Электронный научный журнал. 2011. №3. -<http://eizvestia.isea.ru>
2. Журавлев Д.М. Организационно-экономический механизм управления устойчивым развитием региона // Креативная экономика. – 2019. – Том 13. – № 2. – С.249-260. doi:10.18334/ce.13.2.39905.
3. Бычкова А.Н. Экономический механизм: определение, классификация и применение.- Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2010. № 4. С. 37.
4. Убайдуллаев А.Т. Кичик бизнесни бoшқаришда услuбий ёндашувлар.// "Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar" mavzusidagi 23-sonli respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasi materiallari to'plami 15-sentyabr, 2021-yil 23-son/ <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=16077187763737932205&btnI=1&hl=ru> .

1 Yusupov B.A. O'zbekistonda kichik biznes iqtisodiy salohiyatidan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish. I.f.f.d. (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. T., TDIU, 48-50-b.

5. Требова С.В., Плешаков П.С. Предпринимательские способности населения: понятие и измерение // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), №9(17), 2012. –www.sisp.nkras.ru. – С.5.
6. Артемова О.В., Логачева Н.М., Нестеренко И.Ю. Ресурсы для развития малого и среднего предпринимательства региона //Социум и власть. 2018. № 2 (70). С.48-55.
7. Багинова В.М., Беломестнов В.Г. Потенциал развития малого промышленного предпринимательства в регионе. // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2015. Т. 25, № 6. С.999-1003.
8. Yusupov B.A. O'zbekistonda kichik biznes iqtisodiy salohiyatidan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish. I.f.f.d. (Doctor of Philosophy) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. T., TDIU, 48-50-b.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

